

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Yuldoshev Mirfayoz Malikjonovich

**RUS KOMPOZITORI P.I.CHAYKOVSKIYNING "IOLANTA" OPERASIDAGI
ROBERT PARTIYASINING IJROVIY TALQINI MASALALARI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/APREL

YOUR SEAL